

PEDAGOGICAL SCIENCES

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА

Сабирова Э.И.,

студентка

Кириллова З.Н.

канд. филол. наук, доцент

*Институт филологии и межкультурной коммуникации
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»,*

USING OF GAMING TECHNOLOGIES ON TURKISH LESSONS

Sabirova E.,

bachelor

Kirillova Z.

PhD in Philology, Associate Professor

*Institute of Philology and intercultural communication of
Kazan (Volga) Federal University*

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается применение игровых технологий на уроках турецкого языка, создание и использование игровых ситуаций в образовательном процессе, способствующих повышению мотивации обучающихся.

ABSTRACT

This article discusses the use of gaming technologies in Turkish language lessons, the creation and use of gaming situations in the educational process that helps to increase student motivation.

Ключевые слова: игровая технология, коммуникативная деятельность, лингвистика, мотивация, онлайн-ресурсы, офлайн-игры.

Keywords: gaming technology, communication activity, linguistics, motivation, online resources, offline games.

Игровая технология является одной из самых эффективных и успешных среди современных образовательных технологий. Под этим понятием подразумевается качество деятельности, которое характеризуется высоким уровнем мотивации, потребностью в усвоении знаний и умений, результативностью и заинтересованностью обучающихся.

Разработкой теории игры, ее методологических основ, значения для развития обучаемого в отечественной педагогике занимались Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.

По характеру педагогической деятельности можно выделить следующие группы игр:

- обучающие, тренировочные, контролируемые и обобщающие;
- познавательные, воспитательные, развивающие;
- репродуктивные, продуктивные, творческие;
- коммуникативные, диагностические, профориентационные и др.

По характеру игровой методики чаще всего применяются: предметные, сюжетные, ролевые, деловые, имитационные. По предметной направленности выделяются игры по всем школьным дисциплинам.

Для организации общения в рамках игры, необходимо сформировать эти навыки в реальных условиях образовательного процесса.

Сегодня, современный урок иностранного языка, это комплексная дидактическая работа с применением компьютеров, Интернет-технологий, современных технологических средств.

В рамках данного исследования мы изучили множество ресурсов сети Интернет и выделили 2 группы по степени интенсивности использования обучающих материалов: комплексные обучающие сайты (системы уроков) и вспомогательные ресурсы (материалы для дополнительного изучения).

К данной группе относятся сайты:

1. Образовательные онлайн курсы турецкого языка:

- DeFa
- Memrise
- Quia
- Leraning Turkish Online Free
- Memrise

Лучше всего для изучения грамматики турецкого языка в Интернете подходит сайт Курсы турецкого языка DeFa, здесь наиболее подробно представлено объяснение грамматики. Данный курс будет особенно полезен для преподавателей турецкого языка по учебнику Hitit, так как уроки составлены по данной программе.

Для обучающихся младшего возраста полезным будет обращаться к курсу Duolingo. Курс построен в формате онлайн-игры и имеет яркий, красочный интерфейс.

Сайт – банк квизов и игр в открытом доступе Quia.

Также хочется отметить онлайн-ресурс лексикологии, грамматики и информации о культуре народа – Learning Turkish Online Free. В нем собрана лексика и грамматика по темам, легкая навигация по сайту и бесплатный доступ к различным образовательным играм.

Не стоит забывать о создании квизов на сайте или в мобильном приложении Memrise. На данной платформе есть возможность находить уже созданные курсы или создавать новые по необходимой лексике.

Если же говорить об офлайн играх на уроках турецкого языка, то их можно разделить на 6 категорий:

1. Грамматические - В отличие от пополнения словарного запаса, грамматика редко вызывает восторг у учащихся. Стереотип скучных правил и раскрытия скобочек еще жив, поэтому важно показать ученикам, что все, что они изучают имеет реальное значение в жизни. Основная цель - научиться составлять предложения и логично высказывать мысли.

Лото «Грамматика в картинках» — всем игрокам раздаются карточки с написанными на них турецкими предложениями. Ведущий достает из мешочка одну картинку, на которой изображено действие. Задача учащихся найти нужное действие из написанных и закрыть его фишкой. Выигрывает тот, кто быстрее всех заполнит всю строку или все поля. После проводится проверка.

Порядок слов - Каждому игроку дается карточка со словами. К примеру полное предложение: «O zamanlarda bir adamın kızı varmış.» Задача учеников собрать предложение в правильном порядке. Побеждает тот, кто быстрее всех соберет все предложения.

2. Лексические - при изучении мы только знакомим учащихся со словами в контексте, значением и произношением. А уже при повторении и закреплении можем использовать: заполнить пропуски или сопоставить.

"Цепочка слов"

Учитель сначала называет слово по-русски и бросает мяч первому участнику. Ученик переводит слово и называет следующее. Например, тема Hafta gunleri. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, и так по цепочке.

Задания можно изменить или дополнить. Преподаватель задает вопрос Pazartesi gun'den sonre ne gunu olacak? и другие вариации.

"Снежный ком"

Это игра на развитие памяти и активизации языковых навыков. Задаётся тема, например, «Hayvanlar». Ученики по очереди, друг за другом называют слова. Однако каждый следующий участник должен ещё и повторить то, что назвал предыдущий игрок. И так по цепочке как «снежный ком». Например, at, ordek, kedi, kos, aslan, keci, zurafa, zebra h.b. Такие занятия помогают развивать внимание и память.

3. Орфографические - Задействованы память, произношение и разговорный навык. Это является дополнительным повторением пройденной лексикологии, что для нас безусловный плюс. В большинстве упражнений обучающиеся произносят и называют слова по буквам.

«Слова с определенной буквы» - учитель называет определенную букву и учащиеся должны написать слово, начинающееся с этой буквы.

«Word-building» - учитель записывает на доске длинное слово. Ученики (за определенный промежуток времени) должны составить слова из его букв. Побеждает тот ученик, который составил наибольшее количество слов.

4. Ролевые - Интерактивный метод необходим для обучения иностранному языку. Заранее продуманные сюжеты и сценарии способствуют раскрепощению участников. Они смогут окунуться в языковую среду и лучше понимать на слух путем коммуникации.

«Пантомима»

Похожа на предыдущую игру. Один доброволец из класса выходит к доске и показывает какое-либо действие, например, по теме «hobiler». А другие дети должны догадаться и называть по-турецки, что он делает. «Lena kitap okuyor», «Fatma muzik dinliyor», «Omer resim ciziyor».

«Что будет если...»

Ещё одно задание на развитие дискуссионных навыков. Участники делятся на группы. Преподаватель задаёт тематику. Например, тема «Seyahat etmek».

Cuzdanini kaybedersen/ kaybolursan/ pasaportunu kaybedersen ne olur?

5. Подвижные - активные игры способны разрядить напряжённую атмосферу и активизировать мыслительный процесс. Чаще всего эти активности используют при работе с младшими школьниками. Так как им сложно сидеть спокойно. В такие упражнения включены также рисование и раскрашивание.

«Мяч»

В эту игру может играть 2 и более игрока. Первый ученик называет любую букву и бросает мяч другому игроку. Пока мяч летит, второй должен назвать слово на эту букву и придумать предложение.

Пример

Первый игрок говорит букву «K», второй отвечает «Kedi» — «Kedi evde uyuyor». Кидает мяч назад, говоря букву «H», на что первый отвечает «Hava» - «Hava bugün bulutlu».

Ведущий игры говорит: «Simon soyluyor», после чего он произносит команду, которую ученики должны выполнить. При этом он сам показывает это действие. Дети должны выполнять эти команды только при условии, когда перед ними есть фраза «Simon soyluyor». Усложнить игру можно тем, что при названии определенной команды ведущий будет выполнять противоположное действие.

Например, ведущий говорит: «Simon soyluyor: kalkiniz!», а сам вместо этой команды садится. Дети

должны заметить подвох и выполнить то, что было сказано в команде.

6. Настольные - Преподаватель в это время выступает наблюдателем, и не исправляет участников, он лишь делает заметки на сложностях, которые им встретились.

Алиас – на карточке написан список слов. Задача учеников – объяснить одно слово из списка словами, не используя однокоренные слова, движения и вспомогательные звуки.

Дженга – на обратную сторону брусков (не на все) наклеиваются задания и вопросы. Обучающиеся играют в игру параллельно выполняя задания и отвечая на вопросы.

Для эффективных занятий турецким языком нужна основа – система уроков, работая по которой учащийся будет шаг за шагом продвигаться в изучении грамматики и лексики нового языка, учиться говорить и понимать иноязычную речь. Кроме того, учителю необходимо обратить внимание на такие элементарные требования, как соответствие игры возрасту детей и изучаемой теме; в процесс игры должны быть вовлечены все обучающиеся, инструкция понятна и усвоена всеми и школьники готовы приступить к игровой деятельности.

Таким образом, игра может стать средством повышения эффективности урока лишь тогда, ко-

гда правильно организована познавательная деятельность учащихся, созданы комфортные условия речевого общения, присутствует решение увлекательной задачи.

Литература

1. Андреева Е.В. Использование текстовых опор при обучении говорению / Е.В. Андреева // Английский язык в школе. – 2013. - № 3(43). – С. 6-12.
2. Ахраменко Е. В. Использование игр при обучении иностранному языку / Е.В. Ахраменко // Молодой ученый. – 2018. - № 45 (231). – С.225-227.
3. Гудина М.С. Этапы работы с лексическим материалом на уроках английского языка в младших классах с применением игровых технологий / М.С. Гудина // Английский язык в школе. – 2015. - № 2 (50). – С. 37-39.
4. Turkish Class 101. URL: <https://www.turkish-class101.com/> (дата обращения: 23.03.2023).
5. Turkish language class. URL: <http://www.turkishclass.com/> (дата обращения: 23.03.2023).
6. Turkish Language Exchange Partners. URL: <http://mylanguageexchange.com/Country/Turkey.asp> (дата обращения: 08.04.2023).